

ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА СОҲАСИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИ

Жумаев Мурод Гафурович

“EXPRESS MAIL UNIVERSAL” МЧЖ Бош директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7155770>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 декабрдаги ПҚ-3422-сонли “2018-2022 йилларда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва юк ташишнинг ташқи савдо йўналишларини диверсификациялаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида “Логистика марказлари ва TIR-парклар тармоғини тубдан ривожлантириш, автотранспорт воситалари ва ҳаво кемалари паркинни кенгайтириш ҳамда уларни сифатли ёнилғи-мойлаш материаллари билан ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда таъминлаш талаб этилади”¹.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги ПҚ-104-сонли “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, алоҳида ёндашувлар асосида хизматлар соҳасини ривожлантириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий ресурслар ва инфратузилма билан таъминлаш ҳамда уларга қулай солиқ режимини жорий этиш мақсадида: саноат ва хизматлар соҳаси юқори суръатларда ривожланиб бораётган туманларда - савдо, меҳмонхона, овқатланиш ва логистика хизматларини, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш ва кўнгилочар масканларни ташкил этишга устуворлик бериш; чегара ҳудудларда жойлашган ҳамда ҳудудидан халқаро автомагистраль ва темир йўллар ўтган туманларни - савдо, туризм, логистика ҳамда йўл бўйи хизматларини кўрсатишга ихтисослаштириш вазифаси қўйилган². Шу билан бирга йирик савдо комплекслари ва ҳудудий савдо-логистика марказлари ташкил этиладиган туман ва шаҳарлар рўйхати келтирилган бўлиб, йирик савдо комплекслари ҳамда йирик савдо комплекслари ҳудудлар тарихидаги туман(шаҳар)лар кесимида қанча майдон ажратилгани келтирилган.

1-жадвал

Йирик савдо комплекслари ва ҳудудий савдо-логистика марказлари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 декабрдаги ПҚ-3422-сонли “2018-2022 йилларда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва юк ташишнинг ташқи савдо йўналишларини диверсификациялаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги ПҚ-104-сонли “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

ташқил этиладиган туман ва шаҳарлар рўйхати³

№	Ҳудудлар	Туман (шаҳар) номи	Майдони (гектар)
Йирик савдо комплекслари			
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	Беруний тумани	2,4
2.	Бухоро вилояти	Бухоро шаҳри	5,8
3.	Қашқадарё вилояти	Қарши шаҳри	1,1
		Қарши тумани	1,0
4.	Наманган вилояти	Наманган шаҳри	6,5
5.	Навоий вилояти	Зарафшон шаҳри	0,3
		Навоий шаҳри	0,3
6.	Фарғона вилояти	Қўқон шаҳри	1,6
7.	Хоразм вилояти	Урганч шаҳри	1,0
		Хива шаҳри	2,8
8.	Самарқанд вилояти	Самарқанд шаҳри	5,7
		Самарқанд тумани	3,1
		Ургут тумани	1,5
9.	Сирдарё вилояти	Гулистон шаҳри	0,4
10.	Жиззах вилояти	Зомин тумани	2,0
11.	Сурхондарё вилояти	Денов тумани	18
		Термиз шаҳри	0,8
12.	Тошкент вилояти	Зангиота тумани	7,0
		Янгийўл тумани	2,3
		Нурафшон шаҳри	2,0
		Ўртачирчиқ тумани	30
13.	Тошкент шаҳри	Янгиҳаёт тумани	71,6
Йирик савдо комплекслари			
14.	Андижон вилояти	Хўжаобод тумани	2,0
15.	Бухоро вилояти	Ғиждувон тумани	34,0
16.	Наманган вилояти	Чуст тумани	7,5
17.	Фарғона вилояти	Қўқон шаҳри	52,0
18.	Тошкент вилояти	Ўртачирчиқ тумани	30,0
		Юқоричирчиқ тумани	21,0
		Қуйичирчиқ тумани	8,0

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги ПҚ-104-сонли “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

	Тошкент тумани	178,0
--	----------------	-------

Республикада сўнги йилларда логистик компанияларда молиялаштиришда лизинг хизматлари бозорини ривожлантириш ишлари анча фаоллашди. Кичик ва хусусий бизнес корхоналарида, хўжаликларида логистик фаолиятини йўлга қўйиш ва унинг ривожланишини таъминлаш учун кўплаб амалий ҳаракатлар қилиш талаб этилади. Ушбу масаланинг долзарблиги яна шундаки, логистик тизимини қўлламай туриб молия хизматлари бозорида самарали фаолият кўрсатиб бўлмайди. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг бозор муносабатларига асосланган ягона иқтисодий тизимга интеграциялашиши ҳам мамлакатимизда ташқи иқтисодий фаолиятни ривожланиб бориши, логистик инфратузилмалардан самарали фойдаланишни, мазкур йўналишда логистикаси стретигияларни ишлаб чиқиш долзарб масалалар жумласидан бўлиб турибди.

Логистика ва унинг фаолияти бўйича кўплаб илмий ишлар қилинган, қтиоблар ёзилган ва таърифлар берилган. Европалик иқтисодчи олимлардан бири Джеймс С.Джонсоннинг фикрича: “Логистика – маҳсулотларини қайта ишлаб, тайёр маҳсулот сифатида тайёрланганда олинадиган иқтисодий самарадорлик ҳақида маълумотлар келтирганлар” деб таъриф берган⁴.

Ушбу таърифни таҳлил қиладиган бўлсак, бозор муносабатлари жуда мураккаб тузилган ва логистика фаолияти барча бозор муносабатларига хизмат кўрсатиши деярли имконсиздир. Масалан, давлатнинг барча минтақалари бир хил даражада ривожланмаган, баъзи ҳудудларда ўзаро олди-сотди ва бошқа бозор муносабатларида логистика фаолиятининг иштироки яхши ривожланмаган. Логистика фаолиятини молиялаштиришнинг ноанъанавий усуллурини такомиллаштириш соҳасида Америкалик иқтисодчилар Ж.У.Фени, ва П.Д. Джонсонлар венчур капитали кичик бизнес ва логистик корхоналарини акциядорлик капиталини молиялаштириш деб тушунтириб ўтганлар⁵.

Ушбу таърифдаги транспорт компаниялари ва уларнинг имкониятлари, омборхоналар, юкларни ташиш, қадоқлаш, инвентаризацияни бошқариш, юкларни юклаш ва тушириш терминаллари ва чакана дўконларга

⁴ Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мерфи-мл. Modern logistics (Современная логистика). Учебное пособие. – М.: “Вильямс”, 2015.

⁵ Стратегическое развитие малаго бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства [Электронный ресурс]: монография. Нижний Новгород: НОО “Профессиональная наука”, 2018.- Режим доступа: <http://scipro.Ru/Conf/monographbusiness>

тегишлидир деган жумла ҳам фалсафий, ҳам иқтисодий жиҳатдан тўғри эмас. Чунки логистика фаолияти фақат транспорт компаниялари ўртасида фаолиятни амалга оширмайди, балки улар ўртасидаги муносабатларда бир тарафнинг розилиги ва топшириғига кўра иккинчи ёки бошқа иштирокчиларга маҳсулотни етказиб беришда воситачи бўлади.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар Б.Т. Салимов ва М.С. Юсуповларнинг фикрича “Логистикада мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари ҳақида маълумотлар бериб ўтишган⁶.

Хўжаев Ф.Е. Пўлатхўжаева Д.М Иқтисодий логистика асосан тўрттабўғинда шакилланади. Булар молиявий, тижорат, ахбарот, сервис логистикалари. Ушбу тизимда Тижорат ва сервис логистикаси асосий ўрин егаллайди. У материал оқимларини қонуний ташкил етилганлиги, моддий оқимларни кузатиб борувчи молиявий, ахбарот ва сервис оқимларини ўрганади. Логистикани молиялаштиришда моддий оқим -тижорат логистикасининг асосий тури бўлиб бу бир вақтнинг ўзида иқтисодий материянинг ташкилий ва унинг ҳаракат шакли ҳисобланади. Иқтисодий оқимларни ташкил қилишнинг шакллари ўрганиш учун алоҳида ёндашув зарур: улар фақат логистика тизимининг мувозанатли шароитларида самарали бўлиши мумкин⁷.

Логистика саноатининг молиялаштиришда қуйидаги қийнчиликлар мавжуд:

- Барқарорлик ҳаракати: Бутун дунё бўйлаб барқарорлик ва яшил дўстона амалиётни ўраб турган ҳукумат меъёрларининг кўпайиши ҳар бир соҳада бизнес юритиш услубини ўзгартирмоқда. Афсуски, бу кўплаб логистика компаниялари учун қиммат га тушмоқда. Бугунги кунда табиий газ билан ишлайдиган турли хил транспорт воситалари ишлаб чиқарилмоқда, ҳатто Пенске каби йирик транспорт компаниялари ҳам ушбу ҳаётий экологик амалиётни эрта татбиқ этиш орқали саноат соҳасида олдинда қолишмоқда.
- Технология: Технология бугунги кунда ҳар бир соҳанинг энг муҳим, инқилобий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади, аммо аксарият саноат тармоқлари ушбу муқаррар ўтиш даврларининг логистик фаолиятида секин қабул қилишмоқда. Хусусан логистика ва транспорт

⁶ Салимов Б.Т., Юсупов М.С. Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари. Илмий мақола. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, 2015 йил июль-август

⁷ Хўжаев Ф.Е. Пўлатхўжаева Д.М. Айтиева С.А. Тижорат ва сервис логистикаси. Ўқув қўлланма. Т.: “Тошкент” 2018.

соҳаси учун технология эволюцияси таъминот занжирини бошқаришда бизнес юритишнинг ҳар қандай услубига катта таъсир кўрсатишда давом этади.

Логистик компаниялар маҳаллий молия бозорини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш жараёнида янги-янги йўналишлар юзага келтириши лозимдир. Улар қуйидагилардан иборат:

- лизинг бозорида янги иштирокчиларнинг юзага келиши;
 - давлат ва банк шўба лизинг компаниялари билан бир қаторда лизинг бозорида хорижий лизинг компаниялари ҳам фаолият олиб бориши мумкинлиги;
- машина ва жиҳозлар ишлаб чиқариш ва етказиб бериш билан боғлиқ лизинг компаниялари; тармоқ ва минтақавий лизинг компаниялари, шунингдек, тижорат банклари ва бошқалардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 декабрдаги ПҚ-3422-сонли “2018-2022 йилларда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва юк ташишнинг ташқи савдо йўналишларини диверсификациялаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги ПҚ-104-сонли “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.
3. Джеймс С.Джонсон, Дональд Ф.Вуд, Дэниел Л.Вордлоу, Поль Р.Мерфимл. Modern logistics (Современная логистика). Учебное пособие. – М.: “Вильямс”, 2015.
4. Хўжаев Ф.Е. Пўлатхўжаева Д.М. Айтиева С.А. Тижорат ва сервис логистикаси. Ўқув қўлланма. Т.: “Тошкент” 2018.
5. Стратегическое развитие малаго бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства [Электронный ресурс]: монография. Нижний Новгород: НОО “Профессиональная наука”, 2018.- Режим доступа: <http://scipro.Ru/Conf/monographbusiness>
6. Салимов Б.Т., Юсупов М.С. Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари. Илмий мақола. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналы. № 4, 2015 йил июль-август.

